

XALQ TA'LIMIMU ASSASALARI XODIMLARINI MODDIY RAG'BATLANTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI

Sodiqjonova Sug'diyona Qahhorjon qizi

Farg'ona Politexnika instituti 1-bosqich magistanti

Annotatsiya: ushbu maqolada, xalq ta'lim tizimi boshqaruvi kadrlarni moddiy rag'batlantirishni yanada takomillashtirish hamda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar, me'yoriy xujjalarning amaldagi ijrosi to'g'risidagi fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: rag'batlantirish, xalq ta'lim muassasalari, bonuslar, resurslar, motivatsiya, iqtisodiy rivojlanish, innovatsiya.

Dunyo mamlakatlarida iqtisodiy rivojlanishning ortib borishi, mamlakatdagi ishchi kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarni ortib borishi insonlarning turmush sharoitlarini jadal o'sishi, yangi kasblarni kelib chiqishini taqazzo etmoqda Xalq ta'limi muassasalari xodimlarini moddiy rag'batlantirishning iqtisodiy asoslari ta'lim sohasida samaradorlikni oshirish va professional yangilanishni ta'minlash uchun muhim omil sifatida belgilanadi. Bu jarayon xodimlarning oylik va qo'shimcha bonuslar orqali moddiy rag'batlantirilishi, ijtimoiy himoya, malaka oshirish imkoniyatlari va ta'lim muassasalariga qo'shimcha investitsiyalarni o'z ichiga oladi.

Moddiy rag'batlantirish xodimlarning ish faoliyatini kuchaytiradi, ularning karyera rivojlanishiga yordam beradi va ta'lim sifatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, ushbu jabha bo'yicha to'g'ri iqtisodiy siyosat va resurslarni samarali taqsimlash, ta'lim muassasalarida yangi usullarni joriy etish orqali amalga oshirilishi kerakligi ko'zda tutiladi. Natijada, xodimlarning ishonchi kuchayadi va ta'lim jarayoni sifat jihatidan yaxshilanishni boshlaydi.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan tadbirlarning ta'sirchanligini hamda maktablar rahbarlari va pedagogik jamoalarning mas'uliyatini yanada oshirish, umum ta'lim muassasalarining o'rnak ko'rsatgan

xodimlari faoliyatining natijadorligi asosida ularni rag‘batlantirishning shaffof tizimini joriy etish zarurdir.

Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining o‘rnak ko‘rsatgan xodimlarini moddiy rag‘batlantirish tartibini takomillashtirish to‘g‘risida” 2019-yil 30-sentabrdagi 823-son qarorida belgilangan. Qarorga muvofiq ta’lim muassasalarida kadrlarni moddiy rag‘batlantirish tartibini takomillashtirish katta ahamiyatga ekanligi takidlanib o‘tilgan. Agar qaror haqiqtdan ham amalda qo‘llansa kadrlar bundan motivatsiya oladilar va ishlariga bo‘lgan hurmat va sodiqlik hissi kuchayadi natijada ta’lim sifat samaradorligi yuksalib boradi.[1]

Hozirgi kunda ta’lim muassasalarida kadrlarni qo‘llab quvatlash hamda ularga moddiy rag‘bat berishni asosiy omil sifatida korilmasligi ishchilarni samaradorligini tushirishiga olib keladi. Shuning uchun yuqoridagi qarorni joriy qilish oz samarasini ko‘rsatadi. Ushbu qarorda ta’lim beruvchi ishchi xodimlarni moddiy rag‘batlantirish uchun yetarlicha fikr mulohazalar keltirilgan, albatta qarorga muvofiq holda samarali ishlagan har jabhada o‘zini ko‘rsatgan kadrlarga moddiy rag‘batlantirish orqali motivatsiya beriladi va bu kadrlarni ishlariga bo‘lgan sodiqlik hissini beradi

Ta’lim muassasalarida nafaqat moddiy balki manaviy jihatdan ham ularga motivatsiya berish katta ahamiyatga egadir. bu tashkilotlardagi ishchilarning samaradorligini oshiradi. korxonalarda xodimlarni rag‘batlantirishning juda ko‘p yo‘llari mavjud.

Tashkilotda maosh tizimini oshirish xodimlarning bozordagi o‘rta ko‘rsatkichlar bilan taqqoslash, malakali kadrlarni jalb qilishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bundan tashqari bonuslar va qo‘shimcha to‘lovlar: Xodimlar ish faoliyati natijalariga qarab bonuslar berish, motivatsiyani oshiradi. va ijtimoiy himoya yani pensiya va o‘rta muddatli sug‘urta kabi ijtimoiy ta’minot tizimlari, o‘qituvchilarni qo‘llab-quvvatlashda katta ahamiyat kasb etadi [2. B 249].

Ta’lim uchun moliyaviy resurslar: Ta’lim muassasalariga qo‘shimcha investitsiyalar, yangi texnologiyalar va uskunalar olish va o‘qituvchilarni malakasini oshirish va professional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash, ularning motivatsiyasini

kuchaytiradi. Ushbu omillar xodimlarning ishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ta’lim sifatini yuksaltirishga katta yordam beradi.

Globallashuv, texnologik taraqqiyot va demografik o‘zgarishlar mavjud bo‘lgan ish o‘rinlari turlarini, shuningdek, ular qanday va kim tomonidan amalga oshirilayotganini tubdan o‘zgartirayotgan bir paytda, malakali va inklyuziv mehnat bozorlarini yaratish uchun ko‘nikmalarga sarmoya kiritish har qachongidan ham muhim omil sifatida qaraladi. Rivojlangan mamlakatlarning strategiyalarida ijtimoiy hamjihatlik va farovonlikni ta’minlash hamda aqlli, barqaror va inklyuziv o‘shishni rag‘batlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi.

Zamonaviy boshqaruv menejmenti jarayonini amalga oshirish jarayonida uning motivatsion va rag‘batlantiruvchi tarkibiy qismlari jamoaning ishchi kuchini tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. dastlab, ishchi kadrlarni mehnatga rag‘batlantirish barcha turdagi moliyaviy, ishlab chiqarish va ijtimoiy resurslardan maqbul foydalanishni amalga oshirish, korxonalar va firmaning kadrlar salohiyatini to‘liq safarbar etishning asosiy omili ekanligi aniq [3 B 3].

Motivatsiya usullarining rivojlanish tarixi ularni amaliy qo‘llashning ijobiy va salbiy tomonlarini keng miqiyosda ochib beradi va bu normal jarayon, chunki ko‘plab turli talablarga javob beradigan motivatsiyaning ijobiy tomonlarini rivojlantirish uchun mutlaqo ideal model mavjud emas. Umumiy holda, xalq ta’limida o‘ylangan moliyaviy rag‘batlantirishni ishlab chiqish xodimlarning qoniqishini va ta’lim natijalarini oshirishiga olib keladi. Ta’lim sohasidagi islohotlarni amalga oshirishda, xususan xalq ta’limi tizimidagi pedagog va rahbar hodimlarni moddiy qo‘llab quvvatlashda ichki baholash tizimiga asoslangan boshqaruv maqsadlariga moslashtirish va kelgusi davr uchun pedagog xodimlar hamda rahbarlarning faoliyatini yanada samaradorligini oshirish va bu asosida xodimlarni muvaffaqiyatga erishishlarini rag‘batlantirish va kuchaytirish orqali boshlash uchun juda muhimdir.

Turli mamlakatlarda o‘qituvchilarni rag‘batlantirish bo‘yicha turlicha yondashuvlar mavjud Masalan:Angliyaning ta’lim kontekstida o‘qituvchilar uchun ish haqi bo‘yicha milliy siyosat ko‘rib chiqadi. So‘rovlar va chuqur intervyulardan

foydalangan holda aralash usullardan foydalaniladi, o‘qituvchilarning ish salohiyati’darsdagi unumdorligi dars o‘tish metodikasi ko‘rib chiqiladi va shu tariqa ish haqi to‘lash bilan rag‘batlantirilishi (yoki rag‘batlantirilmaslgi) mumkin bo‘lganlar bilan bevosita shug‘ullanildi. Kengroq xalqaro siyosat konteksti uchun muhim ta’sirlar o‘qituvchilarning rag‘batlantirishga bo‘lgan murakkab va muammoli munosabati nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi. Fransiyada ish haqi va mehnat munosabatlarini yanada kuchli institutsional tartibga solinishiga qaramay, Britaniya bilan solishtirganda, fransuz muassasalari individuallikdan ancha ko‘proq foydalanadilar va rag‘batlantirish to‘lovlarining jamoaviy shaklda ko‘proq foydalanishni e’tiborga qaratgan holda tuzib chiqishadi. Bu jamoada har bir kadr o‘zini salohiyatini ko‘rsatib moddiy rag‘batni qo‘lga kiritadi.

O‘qituvchilarni rag‘batlantirish uchun bir qancha takliflar va tavsiyalar mavjud bo‘lib quyida asosiylari keltirilgan. Jumladan, o‘qituvchilarga mukofotlar, bonuslar yoki stipendiyalar berish orqali ularni samaradorligini oshirish.

O‘qituvchilarga professional rivojlanish uchun seminarlar va treninglar katta ahamiyat kasb etadi. Ish va shaxsiy hayot muvozanatini saqlash uchun mos ish vaqtlari belgilash, O‘qituvchilarni doimiy ravishda fikr almashishga, seminarlar o‘tkazishga jalb qilish. O‘qituvchilarni natijalari va yutuqlari uchun rag‘batlantirish, jamoa ruhini oshirish uchun ijtimoiy tadbirlar va dam olish faoliyatlari tashkil etish. Bu takliflar o‘qituvchilarning ishga bo‘lgan qiziqishini va motivatsiyasini oshirishga yordam beradi

Xulosa qilib aytganda har bir kadrni qo‘llab quvatlash, rag‘batlantirish ish davomida katta o‘rin tutadi va ishni samarasini oshirishga yordam beradi. Bu rag‘batlantirish tizimi mamlakatdagi ta’lim sifatini oshirishda ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining o‘rnak ko‘rsatgan xodimlarini moddiy rag‘batlantirish tartibini takomillashtirish to‘g‘risida” 2019-yil 30-sentabrdagi 823-son qarori

2. Jumamurodova D., Abdulayeva U. International scientific journal science. feb. 16. 2024. 248, 249 betlar.

3. Nimatullayeva M. Ta’lim tarbiyaning zamonaviy shakllari. Sirdaryo. O‘qituvchi. 3(1)jan. 2023. 2-3betlar.